

УДК 621.762

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ SLM НА КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ТЭЦ.

ЗУПАРОВ АБЛАКИМ АБДУСАЛАМУЛЫ

Магистрант Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева

Научный руководитель – **РАТУШНАЯ Т.Ю.**

Петропавловск, Казахстан

Аннотация: В данной работе проведен комплексный анализ влияния основных технологических параметров процесса селективного лазерного плавления (*Selective Laser Melting* или *SLM*), которые влияют на качество изготовления лопаток турбин тепловых электростанций изготовленных, как правило, из нержавеющей стали 316L. Рассмотрены физические особенности формирования деталей с учетом влияния возможностей оборудования и по результатам установлен обобщающий критерий оценки энергетических условий процесса, определяющий баланс между полным расплавлением порошка и предотвращением перегрева материала и его испарением. На основе анализа данных выявлены рациональные диапазоны параметров, которые позволяют обеспечить высокую плотность и стабильность структуры готовых деталей. Предложены рекомендации позволяющие оптимизировать аддитивное производство ответственных деталей турбин ТЭЦ, работающих в условиях высоких термомеханических нагрузок, гарантируя снижение вероятности образования внутренних дефектов и повышение эксплуатационной надежности оборудования для создания на 3d-принтере.

Ключевые слова: селективное лазерное плавление, микроструктура, нержавеющая сталь, лазер, мощность лазера.

В современном мире одним из быстрорастущих направлений в промышленной сфере является внедрение на предприятии аддитивных технологий, например послойное создание объемных структур и моделей методами спекания порошка или проволоки. Процесс селективного лазерного спекания или плавления позволяет изготавливать изделия, достаточно близкие по геометрической форме к готовым деталям с достаточно высокими механическими свойствами и высоким коэффициентом использования металла. Использование таких технологий спекания металлического порошка может быть перспективным для изготовления деталей в различных отраслях [1]. Более высокий технологический интерес представляет изготовление деталей из различных металлов, с заданными свойствами. Применение данной технологии может улучшить свойства деталей, работающих в тяжелых или экстремальных условиях, именно такими являются условия работы лопатки турбинного колеса ТЭЦ при высоких температурах, при механических и коррозионных нагрузках, что предъявляет повышенные требования к материалу и технологии их изготовления. Недостатком данного вида производства является получение определенных характеристик и свойств, которые будут зависеть от большого числа факторов при спекании металлического порошка. Все эти характеристики в достаточной мере могут определить физику процесса и математический аппарат, который впоследствии позволит составить методику обработки. Целью настоящей работы является анализ влияния технологических параметров процесса селективного лазерного плавления (SLM) на формирование структуры и свойств изделий и разработка рекомендаций по их оптимизации при изготовлении лопаток турбин ТЭЦ. Сам процесс SLM характеризуется высокой чувствительностью к технологическим параметрам, что затрудняет получение изделий с заданными требованиями качества и минимальными дефектами.

Селективное лазерное плавление относится к числу распространённых аддитивных технологий, применяемых для изготовления металлических изделий и конструкций сложной геометрии, которые невозможно выполнить традиционным методом. Сущность процесса заключается в послойном расплавлении металлического порошка лазерным излучением достаточной мощности с последующим затвердеванием и формированием плотной структуры материала. Формирование изделия осуществляется на основе трёхмерной «нарезанной» на слайсере CAD-модели путём последовательного нанесения и сплавления слоёв порошкового материала.

В отличие от традиционных методов обработки, технология SLM позволяет получать детали с высокой степенью геометрической сложности и минимальным использованием дополнительной оснастки. Однако качество формируемых изделий в значительной степени определяется параметрами процесса, такими как мощность лазера, скорость сканирования, толщина слоя порошка и шаг между соседними треками. Указанные параметры определяют тепловой режим обработки и, как следствие, структуру и свойства материала.

Процесс селективного лазерного плавления сопровождается рядом взаимосвязанных теплофизических и гидродинамических явлений. Одним из ключевых процессов является теплоперенос в порошковом слое, характеризующийся низкой эффективной теплопроводностью вследствие наличия пор между частицами порошка. Это приводит к формированию значительных температурных градиентов и локализации тепловой энергии в зоне воздействия лазерного луча. Оптимизация вышеуказанных параметров процесса SLM позволяет получать изделия с минимальным количеством дефектов, таких как поры и трещины [2].

При воздействии лазерного излучения происходит образование ванны расплава, динамика которой существенно влияет на формирование структуры материала. В расплавленной зоне возникают конвективные потоки, обусловленные градиентами поверхностного натяжения (эффект Марангони), способствующие перераспределению тепла и материала внутри расплава. Данные процессы определяют форму и размеры ванны расплава, а также условия кристаллизации.

Существенное влияние на формирование микроструктуры оказывает высокая скорость охлаждения, достигающая значений порядка 10^3 – 10^7 К/с. Это приводит к образованию мелкодисперсной и зачастую неравновесной структуры материала, отличающейся повышенной прочностью и однородностью по сравнению с традиционными технологиями.

В качестве материала в технологии SLM широко применяется нержавеющая сталь 316L, характеризующаяся высокой коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и устойчивостью к образованию горячих трещин. Порошок 316L, как правило, имеет сферическую форму частиц с узким распределением по размерам (15–45 мкм), что обеспечивает стабильность процесса плавления и равномерность формирования слоёв.

Особенностью порошкового слоя является пониженная эффективная теплопроводность по сравнению с компактным материалом, что усиливает локализацию тепловых потоков и влияет на температурное поле в зоне обработки. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе технологических параметров процесса, например низкая скорость сканирования подразумевает длительное воздействие лазера на материал и, как следствие, увеличение максимальной температуры ванны расплава [3].

Таким образом, формирование структуры и свойств изделий при селективном лазерном плавлении определяется совокупностью теплофизических процессов, интенсивность которых напрямую зависит от технологических параметров обработки. Это обуславливает необходимость детального анализа влияния мощности лазера, скорости сканирования и геометрических параметров процесса на качество получаемых изделий.

Изготовление турбинных лопаток из нержавеющей стали включает в себя сложный процесс и термическую обработку жаропрочной нержавеющей стали для придания ей нужной формы и свойств, так как лопатки должны выдерживать высокие температуры и

коррозию. Часто используются специальные жаропрочные сплавы на основе никеля, а также другие металлы, такие как вольфрам, алюминий и тантал, для улучшения их характеристик. В данной работе сталь 316L рассматривается как модельный материал, широко применяемый в технологии SLM, что позволяет выявить общие закономерности процесса.

Настройки лазера для SLM-технологии зависят от конкретного оборудования и используемого металлического порошка, но основные параметры включают мощность лазера, скорость его перемещения, толщину слоя порошка и размер пятна лазера. Для достижения качественной печати необходимо обеспечить эти параметры так, чтобы обеспечить полное расплавление порошка без его чрезмерного перегрева и деформации детали.

Качество изделий, получаемых методом селективного лазерного плавления, определяется совокупным воздействием технологических параметров, формирующих тепловой режим процесса. К числу основных параметров относятся мощность лазера, скорость сканирования, толщина слоя порошка и шаг между соседними треками. Их согласованное изменение позволяет управлять процессами плавления, кристаллизации и формированием структуры материала.

Мощность лазерного излучения оказывает определяющее влияние на глубину проплавления и стабильность формирования ванны расплава. При недостаточной мощности наблюдается неполное расплавление порошка, приводящее к образованию дефектов типа непровара и повышенной пористости. В то же время избыточная мощность вызывает перегрев материала, испарение и нестабильность расплава, что также негативно сказывается на качестве изделия. Высокая дефектность поверхности приводит к плохому связыванию между слоями в связи с возникновением капиллярного эффекта [4].

Таким образом, для обеспечения устойчивого процесса необходимо использование оптимального диапазона мощности.

Скорость сканирования лазера определяет время теплового воздействия на материал. Увеличение скорости приводит к снижению энергозатрат в зону обработки, что может вызвать неполное сплавление частиц порошка. Снижение скорости, напротив, увеличивает тепловую нагрузку и может способствовать перегреву и образованию дефектов структуры. Следовательно, скорость сканирования должна быть согласована с мощностью лазера для обеспечения стабильного формирования расплава.

Толщина слоя порошка влияет на точность построения изделия и полноту его спекания. При увеличении толщины слоя ухудшаются условия теплопереноса и возрастает вероятность неполного расплавления материала. Использование более тонких слоёв способствует повышению плотности и однородности структуры, однако приводит к снижению производительности процесса.

Шаг между треками (штриховки) определяет степень перекрытия соседних зон расплава. Недостаточное перекрытие приводит к образованию пор и дефектов структуры, тогда как избыточное — к перегреву и накоплению остаточных напряжений. Оптимальный выбор данного параметра обеспечивает равномерное формирование материала без дефектов.

Обобщающим параметром, характеризующим совокупное влияние технологических режимов, является удельная энергия лазерного воздействия, определяемая соотношением мощности лазера, скорости сканирования, шага треков и толщины слоя, которая может быть представлена в виде:

$$E = \frac{P}{v \cdot h \cdot t}$$

Где P – мощность лазера, Вт

v – скорость сканирования, мм/с

h – шаг между соседними треками (штриховки), мм

t – толщина слоя порошка, мм.

Данный параметр позволяет оценить энергетические условия процесса и определить область устойчивого плавления порошкового материала.

На основе анализа литературных данных и обобщения результатов исследований установлено, что для обработки нержавеющей стали 316L оптимальный диапазон технологических параметров включает: мощность лазера 350–400 Вт, скорость сканирования 2000–2500 мм/с, толщину слоя 40–60 мкм и шаг треков 120–160 мкм. Указанные режимы обеспечивают достаточную плотность энергозатраты, стабильное формирование ванны расплава и снижение вероятности возникновения дефектов, таких как порообразование и непровары.

Для лопаток турбин тепловых электростанций критическими требованиями к материалу являются высокая плотность, отсутствие внутренних дефектов и стабильность микроструктуры, обеспечивающие надёжную работу в условиях высоких температур и механических нагрузок. Предложенные диапазоны параметров ориентированы на обеспечение указанных требований и могут быть использованы в качестве базовых при разработке технологических режимов аддитивного производства. Указанные диапазоны обеспечивают достаточную плотность энергозатраты, формирование стабильной ванны расплава и снижение вероятности дефектов типа непровара и порообразования.

Увеличение удельной энергии способствует более полному расплавлению порошкового материала, однако её избыточные значения могут приводить к перегреву, испарению и ухудшению качества поверхности. Недостаточная удельная энергия, напротив, вызывает неполное сплавление и образование дефектов.

Для рассматриваемых режимов значение удельной энергии находится в диапазоне, обеспечивающем устойчивое плавление без перехода в режим перегрева.

В работе проведён анализ технологических особенностей селективного лазерного плавления (SLM), показавший, что формирование структуры и свойств изделий определяется совокупным воздействием теплофизических процессов, включая теплоперенос, конвекцию в расплаве и высокоскоростное охлаждение. Установлено, что ключевыми параметрами процесса являются мощность лазера, скорость сканирования, толщина слоя порошка и шаг между треками, которые формируют тепловой режим обработки и напрямую влияют на качество получаемого материала. Показано, что обобщающим параметром является удельная энергия лазерного воздействия, обеспечивающая баланс между полным расплавлением порошка и предотвращением перегрева, при этом её отклонение в любую сторону приводит к формированию дефектов, таких как пористость и непровары. На основе анализа литературных данных определены рациональные диапазоны технологических параметров для обработки нержавеющей стали 316L, включающие мощность лазера 350–400 Вт, скорость сканирования 2000–2500 мм/с, толщину слоя 40–60 мкм и шаг треков 120–160 мкм. Показано, что применение указанных режимов обеспечивает высокую плотность материала, стабильность микроструктуры и снижение вероятности образования дефектов, что является критически важным при изготовлении лопаток турбин тепловых электростанций, работающих в условиях высоких термомеханических нагрузок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Buchbinder D. High Power Selective Laser Melting of Aluminum Parts // *Physics Procedia*. 2011. Vol. 12. P. 271–278. DOI: 10.1016/j.phpro.2011.03.035
2. Maskery I., Aboulkhair N.T., Aremu A.O. A mechanical property evaluation of graded density Al–Si10–Mg lattice structures manufactured by selective laser melting // *Materials Science & Engineering A*. 2016. Vol. 670. P. 264–274. DOI:10.1016/j.msea.2016.06.013.
3. Spierings A.B., Dawson K., Heeling T. Microstructural features of Sc- and Zr-modified Al–Mg alloys processed by selective laser melting // *Materials and Design*. 2017. Vol. 115. P. 52–63. DOI:10.1016/j.matdes.2016.11.040
4. Pei W., Zhengying W., Zhen C. The AlSi10Mg samples produced by selective laser melting: single track, densification, microstructure and mechanical behavior // *Applied surface science*. 2017. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.02.215